

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлидинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Абдиев Элбек Муродкосимович
Самарқанд давлат тиббиёт университети

ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6736268>

АННОТАЦИЯ

Ички кулоқнинг зарарланиши ҳам ўткир, ҳам сурункали касалликлар: юқумли касалликлар, захарланишлар, стресс, жароҳатлар, юрак-қон томир касалликлари ва кўпгина бошқа ҳолатлар оқибати бўлиши мумкин. Мазкур тадқиқотнинг мақсади бўлиб, “аудиотон” аппаратида СНОни даволашда қўлланиладиган янги комплексли усулнинг самарасини ўрганишдан иборат бўлди. Электр стимуляцияси эшитиш анализаторининг периферик тузилмаларига, мия гемодинамикасининг қон оқими ва цереброспинал суюқликка биологик фаол моддалар, эндоген опиоидли пептидларни ажратиш билан боғлиқ бўлган ҳолатига ва алмашув жараёнларига ижобий таъсир кўрсатади. Даволашнинг мазкур усули бизнинг кузатувимиз остида 6 ой мобайнида бўлган сурункали сенсоневрал оғирқулоқликдан азият чекувчи 40 нафар кишида қўлланилди. Даволаш курси ўтказилгандан кейин 24 нафар беморнинг кулоғида шовқин йўқолди, 12 нафар беморда шовқин жадаллиги камайди, шовқин табиати ўзгарди, 5 нафар беморда эшитиш ўткирлигининг 10 Дб га яхшиланиши ва нутқнинг тушунарлилиги қайд этилди. Олинган маълумотлар “аудиотон” аппаратида комплексли даволаш усулини НСОда қўллаш самараси ва мақсадга мувофиқлиги ҳамда уни кулоқ шовқинини мустақил даволаш усули сифатида тавсия этиш ҳақида далолат беради.

Калит сўзлар Сенсоневрал оғирқулоқлик, аудитон, магнитотерапия

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovnas
Abdiev Elbek Murodkosimovich
Samarkand State Medical University

OPTIMIZATION OF CONSERVATIVE TREATMENT IN PATIENTS WITH TINNITUS

ANNOTATION

Damage to the inner ear can be a consequence of both acute and chronic diseases: infectious diseases, poisoning, stress, injuries, diseases of the cardiovascular system and many other conditions. The purpose of this work was to study the effectiveness of a new complex method of treating SNT on the audiotone device. Electrostimulation has a positive effect on the peripheral structures of the auditory analyzer, on metabolic processes and the state of cerebral hemodynamics associated with the release of biologically active substances, endogenous opioid peptides into the bloodstream and cerebrospinal fluid. This method of treatment was used in 40 patients with chronic sensorineural hearing loss, who were under our supervision for 6 months. After the course of treatment, noise stopped in 24 patients, the intensity of noise decreased in 12 patients, the nature of noise changed, and 5 patients showed an improvement in hearing acuity by 10 Db and speech intelligibility. The obtained data indicate the effectiveness and expediency of using a complex method of treatment on the "audioton" device for CHF and recommend it as an independent method of treating ear noise.

Key words Sensorineural hearing loss, audition, magnetic therapy

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Абдиев Элбек Муродкосимович
Самарқандский государственный медицинский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УШНЫМ ШУМОМ

АННОТАЦИЯ

Поражение внутреннего уха может быть следствием как острых, так и хронических заболеваний: инфекционных заболеваний, отравлений, стрессов, травм, заболеваний сердечно-сосудистой системы и многих других состояний. Целью настоящей работы явилось изучение эффективности нового комплексного метода лечения СНТ на аппарате "аудиотон". Электростимуляция оказывает положительное влияние на периферические структуры слухового анализатора, на обменные процессы и состояние мозговой гемодинамики, связанное с выделением в кровотока и цереброспинальную жидкость биологически активных веществ, эндогенных опиоидных пептидов. Данный метод лечения был нами применен у 40 человек с хронической сенсоневральной тугоухостью, находившихся под нашим наблюдением в течение 6 месяцев. После проведенного курса лечения у 24 больных прекратился шум, у 12 больных уменьшилась интенсивность шума, изменился характера шума, у 5 - отмечено улучшение остроты слуха на 10 Дб и разборчивость речи. Полученные данные свидетельствуют об эффективности и целесообразности использования комплексного метода лечения на аппарате "аудиотон" при ХСНТ и рекомендовать его как самостоятельный метод лечения ушного шума.

Ключевые слова Сенсоневральная тугоухость, аудитон

Маълумки, оғиркулоқлик муаммоси ҳам тиббий, ҳам ижтимоий муаммо бўлиб ҳисобланади. Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, 5-8% аҳоли эшитиш пастлиги, улардан 65-93%и сенсоневрал оғиркулоқликдан (СНО) азият чекишади [8]. Оториноларингологиянинг бутун бир тарихи давомида СНОни буткул соғайтиришга уринишлар тўхтамапти. Оториноларингологиянинг мазкур бўлими энг мураккаб, аммо энг истиқболли бўлимидир. Ички кулоқнинг зарарланиши ҳам ўткир, ҳам сурункали касалликлар: юқумли касалликлар, захарланишлар, стресс, жароҳатлар, юрак-қон томир касалликлари ва кўпгина бошқа ҳолатлар оқибати бўлиши мумкин. Одамлар ҳаётининг замонавий ижтимоий-иктисодий шароитларини, шунингдек атроф муҳитдаги кескин ўзгарувчи омилларининг доимий таъсирини ҳисобга олиб, оғиркулоқликнинг ривожланишига олиб келувчи томирли касалликларнинг янада ўсишини кутиш мумкин [9]. Мазкур патологияли беморлар сонининг йилдан-йилга ошиши беморларни ушбу қатламнинг ижтимоий реабилитациясини енгиллаштирувчи даводан олинандиган самарани анчагина яхшилашга имкон берадиган СНОнинг самаралироқ даволаш усулларини излаш ва ишлаб чиқишга ундайди [4,9]. Ҳозирги вақтда СНОни даволашнинг кўплаб усуллари таклиф этилган, аммо ҳануз исталган натижага эришилмади [1, 10].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади “аудиотон” аппаратида СНОни даволашда қўлланиладиган янги комплексли усулнинг самарасини ўрганишдан иборат бўлиб, ушбу аппарат ўзида учта функционал блокни мужассам этган: электр стимуляция блоки (импульсли электр майдонининг манбаи (ИЭМ);

магнитотерапия блоки, ёки паст частотали электр магнитли майдонни яратиш блоки (ўзгарувчан магнитли майдон манбаи (ЎЗММ);

нур билан стимуляция қилиш блоки (паст интенсивликдаги лазерли нулланиш манбаи). Аппарат Омск давлат техник университети базасида “Метромед” илмий-амалий фирмасида кашф этилган, кашфиётларнинг давлат рўйхатида 20.10.97 й. рўйхатдан ўтказилган [7].

Электр стимуляция блоки: пассив ва фаол электродлар билан бирга кучланиш импульслари генераторини ўз ичига олади. Импульслар генератори узлуксиз ёки узлукли тартибда чиқувчи импульслар частотасининг (10-150 Гц) раво тартибга солинишини ва ўзгаришини, шунингдек кучланиш паст бўлганда (9В) чиқувчи импульслар амплитудалари (10-180 В) катталигини бир текисда тартибга солинишини таъминлайди [7]. Ички кулоқ чиганоғининг нерв-рецепторли аппаратини қўзғатиш учун импульсли электр токи орқали ўтказилувчи электр стимуляция босқичини амалга ошириш жараёнида эшитув йўлига эндоурал электрод киритилади ва уни ноғора пардасига тегмасдан олдинроққа ёки ноғора парда бўлмаганида ноғора парда соҳасига ўрнатилади. Эндоурал (фаол) электрод диэлектрик материални ушлағичдан иборат бўлиб, унинг охирида дори моддаси эритмасига (масалан, 1%ли АТФ эритмаси; ёки 1%ли никотин кислотаси эритмаси; 0,05%ли прозерин эритмаси; 0,5%ли галантамин эритмаси ёки 1% ли дибазол эритмаси ва ҳ.к.) ботирилган титанли симдан қилинган илмоқ мавжуд. Дори моддаси билан шимдирилган докали турунда ўзининг диаметри бўйича ташқи эшитув йўли ичидан 1/3 га кичикроқ бўлиши керак. Полимер материалдан қилинган кулоқ воронкаси орқали докали турунда ноғора пардага енгилгина теккунча майин ва раво равишда киритилади. Металл цилиндрик стержень кўринишида қилинган иккинчи пассив (периферик) электрод беморнинг танасига қўйилиб ва фаол-реактив занжир ҳосил қилиниб, беморнинг қўли билан фиксацияланади. Шундан сўнг чиқувчи импульслар кетма-кетлигининг частотаси белгиланади, аппаратнинг электр стимуляция блоки ёқилади ва узлуксиз тартибда чиқувчи импульслар амплитудаси нолдан бошлаб бемор томонидан эшитиш йўлининг ичида тўлқинсимон санчилиш сезгиси пайдо бўлгунча оширилиб борган ҳолда тартибга келтирилади [7]. Муолажа вақти бир кулоққа 5-10 дақиқа, муолажалар сони 1 курсга 10-12 тадан иборат. Электр стимуляция

эшитиш анализаторининг периферик тузилмаларига, мия гемодинамикасининг қон оқимига ва цереброспинал суюқликка биологик фаол моддалар, эндоген опииодли пептидларни ажратиш билан боғлиқ бўлган ҳолатига ва алмашув жараёнларига ижобий таъсир кўрсатади [2]. Электр стимуляция спирал аъзонинг рецептор хужайраларида ва мембрана усти комплексида компенсатор-мослашувчи химоявий қайта қурилишларни келтириб чиқаради, қатор ультратузилмавий бузилишларнинг батараф этилишига олиб келади, эшитиш бўсағаларининг ўртача 15 дБ га пасайишини таъминлаб, энергетик ва секретор хужайра ичи метаболизмнинг жараёнларини фаоллаштиради. Турли шикастловчи омиллар таъсирида спирал аъзода рўй берадиган морфологик ўзгаришлар кўпинча метаболик стресс (туксимон хужайралар) сифатида тавсифланади. Ультратузилмавий даражада бундай стресснинг кўрсаткичлари бўлиб, айрим хужайра ичи органоидлари, масалан: митохондрий ёки хужайранинг турли органоидлари ультратузилмасининг бир вақтдаги бузилишлари ҳисобланади. Тажрибада аниқланишича [2], эндоурал электр стимуляция спирал аъзонинг рецепторли хужайралари ички тузилмаларига ижобий таъсир кўрсатади. Хужайра ичи реакцияси нафақат митохондрийлар сони ошишида, балки эркин рибосомалар, ғадир-будир эндоплазматик тўр цистерналари сонининг ошиши, митохондрийларнинг хужайра ичи мембраноз тузилмалари билан кўп сонли контактлари билан ҳам намоён бўлади. Бундай морфологик белгилар хужайрада алмашув ва секретор жараёнларнинг интенсификацияси кўрсаткичлари сифатида тавсифланади [2]. Спирал аъзонинг меъърий фаолиятини таъминловчи омиллардан бири функционал юкламага энергетик жараёнларнинг мувофиқлиги бўлганлиги сабабли, тажрибадаги ҳайвонларнинг спирал аъзоси рецепторли хужайраларида эндоурал электр стимуляция ўтказилгандан кейин кўп сонли митохондрийларнинг пайдо бўлиши муҳим аҳамиятга эга.

Магнитотерапия блоки ички кулоқ чиганоғининг нерв-рецепторли аппаратига эндоурал ишлов бериш учун ўзгарувчан магнитли майдон (ЎЗММ манбаи) манбаи ва қурилмадан (фторпластли кулоқ воронкаси ва магнитли эндоурал стержендан иборат) ташкил топган. ЎЗММ фиксатор билан шарнир орқали бириктирилган, унинг эшитув йўлидаги ҳолати ушлағич кўринишида бўлади, шунингдек ички кулоқ чиганоғининг нерв-рецепторли аппаратига эндоурал ишлов бериш учун қурилмага нисбатан ЎЗММ манбаи ҳолатининг фиксациясини йўналтириш, ҳаракатлантириш учун осма қурилмаси мавжуд. Беморнинг ташқи эшитув йўли ичига киритилган ЎЗММ, магнит эндоурал стержен билан кулоқ воронкасини ЎЗММ манбаи томонидан ишлаб чиқарилган ЎЗММ фокусига жойлаштириш натижасида унинг шакли ва майдон кучланишининг катталиги манбадан 45-50 мм масофада ўртача икки мартабага ўзгаради. Бунинг билан калла суяги юзасидан 35-40 мм масофада чакка суяги пирамидасининг ичида жойлашган ишлов берилмаётган кулоқ аъзоси ичида ўзгарувчан магнитли майдоннинг магнитли эндоурал стержендан ўтиши орқали, шунингдек стерженнинг 50-100 гц частота билан механик тебранишларининг кўзғалиши туфайли майдоннинг иррадиацияси таъминланади [7]. Муолажа вақти 10-20 дақиқа. Муолажалар сони – 10-12 та. Магнит хусусиятларининг илк жиддий тадқиқоти инглиз физиги, сарой шифокори Уильям Гильбертга тегишли бўлиб, у 1600 йилда “магнит, магнит танақалари ва ернинг қатта магнити ҳақида”ги фундаментал ишини нашр этган ҳамда магнитдаги даволовчи хусусиятларни таъкидлаган. Ҳозирги вақтда магнит майдони ердаги ҳаётнинг муҳим бошқарувчилардан бири эканлиги кундек равшан. Модданинг барча тузилмавий лаҳзалари магнетизмнинг манбалари бўлиб ҳисобланади, чунки улар магнит майдонига ва, бинобарин, магнит хусусиятларига эга. ЎЗММ таъсирида ион фаоллигининг ошиши хужайравий метаболизмнинг рағбатланиши учун асос бўлиб ҳисобланади, тирик объектда ўтувчи суюқликлар айлианишининг магнитогидродинамик тормозланишига олиб келади ҳамда бу билан йирик томирларда биологик суюқликларнинг оқимига катта таъсир кўрсатади. Магнитотерапия

шишга қарши, спазмолитик, анальгетик ва седатив таъсир кўрсатади, умумий гемодинамикага, нейродинамикага ва микроциркуляцияга (шу жумладан ички кулоқда) ижобий таъсир кўрсатади [3].

Нур билан стимуляция қилиш блоки ярим ўтказгичли лазер ва толали нур ўтказгичдан иборат бўлган комплексни ўзида мужассам этади. Эгилувчан толали нур ўтказгичнинг ишчи учлиги ташқи эшитув йўлига киритилувчи кулоқ воронкасига ўрнатилади. Муолажа вақтида паст энергетик лазерли нурланишнинг параллел ёки кучсиз тарқалувчи тутами билан даволаш таъсирини таъминловчи лазерли нурланишнинг 75-300 Дж/см² йиғма дозасини ҳисобга олган ҳолда ногора парда ёки, агар у мавжуд бўлмаса, ўрта кулоқнинг ногора бўшлиғи нурланади [7]. Паст энергетик лазернинг нур энергияси организмда биологик жараёнларнинг тартибга солинишига олиб келади, “биологик зардоб”нинг энергетик ҳолатини унинг зичлигининг ортиши, рекомбинацион жараёнлар жадаллигининг кучайиши томонига ўзгаришни келтириб чиқаради, яъни тўқималарнинг биологик ва кимёвий параметрларини ўзгартиради, регенерация жараёнларига (шу жумладан эшитув нервининг) ифодаланган даражада рағбатлантирувчи таъсир кўрсатади, иммун тизимини ишга туширади [5]. “Биологик зардоб”нинг энергетик тўйиниши метаболизмнинг, яъни оксидланиш-қайтарилиш жараёнларининг рағбатланишига олиб келади, ва ушбу асосда биологик жараёнларнинг ауторегуляцияси учун шароитларни яратади [6]. Митохондрийларнинг каталазали ва пероксидазали фаоллигини *invitro* тажрибаларида бевосита баҳолаш шуни тасдиқладики, лазерли нурланиш таъсирида митохондрийларнинг айнан пероксидазали фаоллиги ошади [5]. Митохондрийлар бошқа хужайравий мембранали тузилмалар – ядро, лизосома, рибосома ва х.к. лар билан чамбарчас боғлиқ бўлганлиги сабабли мазкур органеллар ҳам хужайранинг лазерли нурланишига бўлган реакциясига жалб этилади. Паст энергетик лазернинг таъсирига дучор бўлган тўқималарнинг қон билан тўлишини тадқиқ этишда ушбу тўқималарда қон оқими тезлигининг бирмунча ошиши, томирлар ичининг катталаниши (бу вазодилатация таъсири бўлиб, бўйин остеохондрози ва гипертензион синдром фониди кузатиладиган а. vertebralis нинг қисилишида жуда яхши самара кайд этилади) аниқланган.

Мазкур даволаш усули бизнинг кузатувимиз остида 6 ой мобайнида бўлган, касалликнинг давомийлиги 6 ойдан 15 йилга қадар кузатилган сурункали сенсоневрал оғиркулоқликдан азият чекувчи 40 нафар кишида қўлланилди. Беморларнинг ёши 50 ёшдан 75 ёшгача бўлиб, улардан 24 нафарини аёллар, 16 нафарини эркеклар ташкил этган [10]. Барча беморларга комплексли текширув ўтказилган. Даволашдан олдин асосий шикоятлар

қуйидагилардан иборат бўлган: эшитишнинг пасайиши, кулоқ битиши, кулоқларда шовқин эшитилиши, кулоқ жаранглаши, шовқин фониди уйқунинг бузилиши, меҳнатга лаёқатлилигининг пасайиши. Даражалари бўйича СНО: 1 – даража – 12, 2-даража – 16, 3-даража – 12. “Аудиотон” аппаратида даволаш курси томир препаратлари қабули билан биргаликда 10-12 та муолажани ташкил этган [10].

Даволаш курси ўтказилгандан кейин 24 нафар беморнинг кулоғида шовқин йўқолди, 12 нафар беморда шовқин жадаллиги камайди, шовқин табиати ўзгарди, 4 нафар беморда динамикада ўзгариш кузатилмади (ССНОнинг 3-даражасида, касаллигининг давомийлиги 6 ва 15 йил бўлган беморларда). Тонал аудиометрия маълумотлари бўйича эшитиш бўсағаси 10-30 дБ бўлган 13 нафар беморда (ССНОнинг 1-2-даражаси) унинг юқори частоталарга пасайиши, 5 нафар беморда эшитиш ўткирлигининг 10 дБ га яхшиланиши ва нутқнинг тушунарлилигининг яхши томонга ўзгариши (ССНОнинг 3-даражаси) қайд этилди, 2 нафар беморда динамикада ўзгариш кузатилмади. Энг яхши натижалар ССНОнинг 1-2-даражаси кузатилган беморларда қайд этилган [10].

Масалан: Бемор, 57 ёш, 6 ой мобайнида чап томондан эшитишнинг пасайишига, чап кулоқнинг битишига шикоят қилиб мурожаат этган. Анамнезидан – 6 ой олдин чап томонлама ташқи отит билан оғриган, амбулатор шароитда гентамицин билан даволанган, шундан сўнг бир ҳафтадан сўнг юқоридаги шикоятлар пайдо бўлган. Ёндош касалликлари: бурун тўсиғи қийшайиши, вазомотор ринит, ГК 1 босқичи. Кўрик вақтида АБ 130/90 мм симоб устуни. Ўтказилган текширувлар: УКТ- ўзгаришсиз, УСТ- ўзгаришсиз, бўйин умуртқалари рентгенографиясида –С2-С4 бекорорлиги типиди остеохондроз белгилари, РЭГ – иккала гемисферада пульсли қон билан тўлиш етарли даражада, артериола тонусининг ошиши, веноз дисфункция, экстракраниал таъсирлар. АКТ, АПТВ меъърий доираларда. ЭЭГ – бош мия биозелетрик фаоллигининг бузилиши аниқланмаган, МЭХО оғишлар йўқ, md 7,7 ms 7,7. Окулист хулосаси: visus 1.0/1.0. “Аудиотон” аппаратида даво курси ўтказилди. 5 та муолажадан сўнг шикоятлар йўқолган, назорат аудиометрияси ўтказилган, даволаш курсидан кейин 2 ҳафта ўтгач қилинган РЭГда артериола тонусининг меъърга келиши аниқланган, бутун даволаш курси мобайнида ва даволашдан кейин 2 ҳафта ўтгач АБ 120/80,115/80 бўлган (вазодилатацион таъсир) [10]. Олинган маълумотлар “Аудиотон” аппаратида комплексли даволаш усулини ССНОда қўллаш самарадорлиги ва мақсадга мувофиқлиги ҳамда уни эшитишнинг турли бузилиш шакллари фониди кузатиладиган кулоқ шовқинини мустақил даволаш усули сифатида тавсия этиш ҳақида далолат беради.

АДАБИЁТЛАР

1. Карташова К. И. Применение динамической коррекции активности симпатической нервной системы у больных с сенсоневральной тугоухостью //Биомедицинская радиоэлектроника. – 2010. – №. 10. – С. 11-15.
2. Кунельская Н. Л. и др. Субъективный ушной шум: современные тенденции и перспективы //Вестник оториноларингологии. – 2019. – Т. 84. – №. 6. – С. 54-60.
3. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Совершенствование методов диагностики у пациентов с головокружением //Оториноларингология Во-сточная Европа. – 2017. – Т. 7. – №. 2. – С. 194-198.
4. Насретдинова М. Т. Изменения стабилметрических показателей у пациентов с системным головокружением//Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9.– №. 2. – С. 135-139.
5. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Головокружение в лор-практике //инновационные технологии в медицине детского возраста северо-кавказского федерального округа. –2017. – С. 216-219.
6. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Патогенетические аспекты ушного шума и его особенностей при различных заболеваниях уха// Экспериментальная и клиническая оториноларингология №1 (02) стр 67-72.
7. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Диагностическое и прогностическое значение спектра субъективного ушного шума при хроническом мезотимпаните// Журнал стоматологии и краниофасциальных исследований. №1(01) 2020 стр. 65-68.
8. Насретдинова М. Т., Хайитов А.А., Холбоев А.А. Основные критерии оценки задержанной вызванной отоакустической эмиссии// Биология ва тиббиёт муаммолари. № 2 (94). Самарканд 2017, С.68-70
9. Омонов Ш. Э., Насретдинова М. Т., Нурмухамедов Ф. А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2014. – №. 4.
10. Харитоновна О. И., Потеряева Е. Л. Применение «Аудиотона» в лечении пациентов с профессиональной нейросенсорной тугоухостью //Journal of Siberian Medical Sciences. – 2013. – №. 6.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000